

Voei por um lugar onde vi homens e máquinas derrubando e queimando nossa mata para o gado. Como estava muito seco por causa do verão, o fogo se alastrou rapidamente.



Com fogo por todos os lados, os animais ficaram com muito medo de morrer queimados e foram obrigados a deixar o lugar que mais amavam.



Quando terminou o fogo, estava tudo queimado e sem vida. Eu fiquei muito triste!



Será que não poderia ser diferente?! Vou voar em busca de conhecimento..



Vejo que muitas áreas têm este problema. Tudo isso por culpa da ganância dos homens!!



Preciso de coragem pois minha busca será longa. Eu só queria que a vida voltasse a ser como antes!



O fogaréu está atingindo vários lugares. Tenho certeza que muitos bichos, árvores e pessoas estão sofrendo. Só falta mais um pouquinho, estou quase lá!



Estudei, aprendi muito e voltei para minha terra. Com conhecimento de todos, conseguimos recuperar a floresta. Se respeitassem a natureza, não passaríamos por tantos apuros. Vamos preservar a Amazônia para todos terem um futuro melhor.

